

УДК 378.1

<https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/05>

О.И. Истрофилова
Нижевартовск, Россия

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ

Аннотация. В статье представлен анализ различных подходов профессиональной подготовки педагогов к взаимодействию с обучающимися, имеющими отклонения в поведении. Сложность и противоречивость современной ситуации социализации личности обостряет проблему отклоняющегося поведения у детей и подростков. Целью работы стало рассмотрение актуальных вопросов подготовки педагогов для работы с детьми, имеющими отклонения в поведении. Проанализированы работы ведущих специалистов педагогов и психологов, история развития исследований данного направления. Отмечены основные проблемы и пути их решения, а также основные теоретические и практические достижения педагогов. В заключение сделан вывод о дальнейших перспективах психолого-педагогических исследований и необходимости актуализации подготовки специалистов-педагогов, обучающихся детей с отклонениями в поведении.

Ключевые слова: отклоняющееся поведение; асоциальное поведение; агрессивное поведение; профессиональная готовность педагога; профессиональная подготовка педагога.

Сведения об авторе: Истрофилова Олеся Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогического и социального образования.

Место работы: Нижевартовский государственный университет

Контактная информация: 628600, Россия, г. Нижевартовск, ул. Ленина, д. 56; e-mail: ol_istr@mail.ru.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года декларируется необходимость «обеспечения детей с проблемами асоциального характера обязательным индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением». В Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года сформулирована необходимость «совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающей комплекс социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Указанные меры должны быть направлены на раннее предупреждение и коррекцию девиантного поведения детей и подростков с учетом современных научных методов, ресурсов и возможностей».

Разрабатываемая нами тема тесно связана с решением проблемы отклоняющегося поведения, которая имеет глубокие исторические корни. Эта проблематика нашла отражение в работах крупных отечественных ученых рубежа XIX и XX вв.: психиатров П.И. Ковалевского, В.М. Бехтерева, юристов Д.А. Дриля и А.Ф. Кони, педагогов В.П. Кашенко, В.И. Куфаева, А.С. Макаренко, И.А. Перепеля, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, Н.В. Щелгу-

нова, психологов П.П. Блонского, Л.С. Выготского, социолога А.Н. Рубашевой. В классификациях форм отклоняющегося поведения авторы выделяют категорию агрессивных подростков, девиантных подростков, подростков асоциального поведения.

До середины XIX в. проблема агрессивного и асоциального поведения детей и подростков не осознавалась российской наукой как самостоятельная, требующая специального исследовательского внимания. Научный интерес к ней стал пробуждаться опосредованно: через изучение особенностей психики и поведения неуспевающих и недисциплинированных учащихся в массовой школе, а также маргинальных групп несовершеннолетних (бездомных, беспризорных, совершивших преступления).

Учителя нельзя готовить вне связи с ситуацией, которую переживает страна, без учета достижений педагогической науки. В настоящее время, когда остро стоят вопросы совершенствования профессиональной подготовки специалистов к работе с трудными детьми и подростками асоциального поведения, разработки модели специалиста по профилактике асоциального поведения подростков, методологическое наследие педагогов, педологов послереволюционного периода представляет особый интерес.

Началу специализированной подготовки студентов к работе с аномальными детьми содействовали призывы большинства представи-

телей психолого-педагогической науки о выделении из категории «трудных детей» детей с клиническими нарушениями, которые не могут обучаться в массовой школе (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.П. Кащенко).

Анализируя методы подготовки педагогических кадров к работе с трудновоспитуемыми в рассматриваемый период, С.Л. Завражин отмечает их разноплановость: лекции, дискуссии, собеседования, консультации, коллоквиумы, конференции, написание рефератов, экскурсии, экспериментальная работа, проведение групповых и индивидуальных обследований, составление психолого-педагогических характеристик. Все вышеперечисленные методы были направлены на изучение проблемы трудного детства (Завражин 1989). В послевоенный период особое внимание в подготовке студентов было обращено на формирование готовности к выполнению воспитательной функции, что объяснялось большим числом неполных семей, беспризорных детей, и школа должна была помочь в восстановлении надломленной войной психики.

Значительно активизировались исследования проблемы практической подготовки к воспитательной работе в 60-е гг. Слабая подготовленность студентов к воспитательной работе объяснялась отсутствием комплексных знаний о ребенке (О.А. Абдулина, В.В. Буткевич, М.А. Кувырталова и др.).

Нерешенными оставались проблемы, связанные с выработкой единых концептуальных основ педагогического образования, что выражалось в рассогласованности подходов к вопросам практической подготовки учителя и воспитателя. Содержание практической подготовки студентов в послевоенный период и до середины 80-х гг. носило характер «натаскивания», а не вооружения знаниями и умениями организации целостного воспитательного процесса.

Значительно активизировались исследования ученых в области практической подготовки студентов к осуществлению воспитательной работы с середины 80-х гг.

В работах В.П. Бездухова, Л.В. Макарской, З.Д. Раевской, Е.А. Сурудиной, Р.М. Хмурич и других освещен нравственный аспект воспитательной работы с детьми и подростками. Работы идеологизированы, что объясняется временем их написания (конец 80-х гг.), но теоретическая их ценность заключается в определении критериев и показателей, характеризующих готовность студентов к нравственному воспитанию учащихся, методов диагностики

уровня подготовленности студентов. Усвоение детьми и подростками нравственных норм рассматривается авторами как процесс сознательной, активной и разнообразной практической деятельности. Такой подход к решению проблемы нравственного воспитания подростков позволяет сформировать нравственную привычку поступать соответственно установленным нормам и правилам поведения.

Исследование Р.М. Хмурич посвящено проблеме подготовки студентов к профилактике отклонений в нравственном развитии и поведении младших школьников (Хмурич 1987). Автором определены место и роль диагностико-профилактической подготовки в формировании общей готовности студента к воспитательной работе в школе. Основными показателями такого рода готовности являются: наличие потребности у студента в профилактике личностных качеств, знание теории и методики профилактической работы, умения и навыки проведения организационно-воспитательной работы по предупреждению и исправлению отклонений в нравственном развитии. Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы, автор выделяет основные направления в подготовке учителя к профилактико-диагностической работе с трудновоспитуемыми младшими школьниками: формирование личностных качеств, стиля поведения учителя, обучение его диагностике и профилактике отклонений в нравственном развитии.

Нестабильность общества, ухудшение социального положения незащищенных слоев населения вновь выдвигают проблему подготовки студентов к воспитательной работе. Промахи в воспитательной работе обходятся слишком дорого как для педагогов, так и для воспитанников, поскольку зачастую задачи воспитательного характера осуществляются в отрыве от процесса обучения. В связи с этим исследования проблемы «трудного» детства, начиная с 90-х гг., приобрели актуальность и практическую значимость, что во многом связано с перестроечными процессами нашего общества (демократизация, гуманизация, рыночная экономика и т. п.), повлекшими за собой не только позитивные преобразования, но и высветившими и обострившими такие факты, как дефицит духовности, общей культуры, резкое снижение жизненного уровня народа. Общий кризис, переживаемый страной, сказался на кризисе семьи и системы воспитания. Проблемы детской трудновоспитуемости, бродяжничества, беспризорности, бездуховности, жестокости, волновавшие ученых и педагогов в по-

слевоенные годы Гражданской, а затем Великой Отечественной войн, требовали безотлагательного решения.

В исследованиях Р.Ж. Божбановой, К.А. Жукеновой изучены воспитательные возможности детского коллектива и методика подготовки учителя к работе с детским коллективом. Авторы делают акцент на подготовке будущего специалиста к работе с трудными детьми через формирование детского коллектива. Р.Ж. Божбановой разработаны критерии и показатели готовности к работе с трудными детьми через детский коллектив. Понятие готовности определяется системой знаний, умений и навыков, необходимых для регулирования межличностных отношений, способствующих самоутверждению личности и корректровке отрицательных качеств (Божбанова 1992).

В исследовании У.Р. Бурисова отражены особенности подготовки студентов к воспитательной работе с шестилетними первоклассниками, обеспечивающие ее эффективность. Автор выделяет три взаимосвязанные задачи подготовки студентов к данному виду труда: воспитание положительного отношения к избранной профессии и данному виду педагогической деятельности, вооружение знаниями по теории и методике воспитательной работы с первоклассниками, формирование умений и навыков, отражающих особенности работы с шестилетними первоклассниками. Проблема отклонений в поведении детей автором не рассматривается, но в рамках нашего исследования интерес представляет характеристика готовности студентов к работе с детьми данного возраста, под которой автор понимает «...неразрывное единство побудительного (мотивационного) и исполнительного (“процессуального”) компонентов» (Бурисов 1992: 40).

Проблеме преодоления педагогической запущенности и подготовки учителя к работе с данной категорией детей посвящено исследование В.Н. Барсукова. Готовность специалиста к работе с педагогически запущенными детьми автор рассматривает как наличие системно-организационных знаний специальной психологии и коррекционной педагогики, вооружение технологиями обучения и воспитания педагогически запущенных детей. В.Н. Барсуков поднимает вопрос о необходимости наличия у будущего учителя умений, связанных с диагностико-коррекционной работой. Педагогически запущенных детей автор рассматривает как «категорию учащихся с выраженными проявлениями девиантного поведения, акцентуациями характера, невротической симптоматикой,

задержками психического развития» (Барсуков 1996: 8). Исходя из позиции комплексного подхода к решению проблемы В.П. Барсуков разработал систему подготовки учителя к работе с педагогически запущенными детьми, которая включает не только базовое образование, как предлагалось в проанализированных выше исследованиях, но и повышение квалификации на спецкурсах, методических объединениях учителей классов интенсивного развития для педагогически запущенных детей, в процессе чего происходит знакомство со спецификой работы с данной категорией детей. Проведенное исследование дополняет методический инструментарий учителя для работы с педагогически запущенными детьми комплексом учебных материалов и программ, которые находят сегодня широкое применение в системе развивающего обучения начальной школы («Я и моя семья», «Эффективное общение», «Правила хорошего тона»). Разработанная модель подготовки учителя для работы с педагогически запущенными детьми рассчитана на классы интенсивного развития, которые в последнее время получают в системе образования все большее распространение. Идея автора о формировании у будущего педагога диагностико-коррекционных умений работы с педагогически запущенными детьми была положена в основу программы формирования готовности студентов к работе с агрессивными подростками.

Трудности в поведении и развитии детей взрослые часто отмечают в кризисные периоды, которые рассматриваются учеными как закономерное явление развития личности. Каждый кризисный период связан как с положительными, так и с отрицательными новообразованиями, которые в этот момент выступают на первый план. Негативизм, своенравие, своеволие, неподчинение требованиям взрослых вызывают сложности в управлении поведением детей. Как отмечает в своих исследованиях П.И. Арапова, негативные новообразования в кризисный период носят временный характер, который во многом определяется социальными и психобиологическими факторами: стилем воспитания, индивидуальными особенностями ребенка, состоянием нервной системы (Арапова 1994). Преодоление «трудностей роста» во многом зависит от того, насколько взрослые умеют оказывать помощь в удовлетворении потребности в самостоятельности, разрешении конфликтов, т. к. в этот момент происходит становление самосознания ребенка. Задача педагога заключается в формировании положительных новообразований и устранении отрицательных. По

мнению П.И. Араповой, профессиональная подготовка учителя к работе со школьниками в кризисные периоды должна включать формирование диагностических, организационных и коррекционных умений, которые лежат в основе технологии конструктивного выхода ребенка из кризисного состояния. С нашей точки зрения, автором высказана ценная идея, которая еще раз подтверждает необходимость вооружения специалистов системой интегрированных знаний о развитии детей в разные возрастные периоды, с учетом переживаемых кризисов, что позволит специалисту правильно определить причину трудностей, возникающих в поведении и развитии детей.

В ряде исследований подготовки студентов к работе с «трудными» детьми это понятие связано с подростковым периодом. В исследовании В.Н. Ирхина акцент сделан на стимулировании направленности будущих учителей на работу с педагогически запущенными подростками. В то же время автор отмечает важность осознания педагогом понятия педагогической запущенности и его отличия от близких по смыслу понятий: отклонения в нравственном развитии, трудновоспитуемость, девиантное поведение, дезадаптация. В качестве ключевых выделяются понятия педагогической запущенности и трудновоспитуемости и подчеркивается многообразие трактовок вышеперечисленных понятий, которые используются для характеристики трудных детей. Вопрос о типизации учащихся имеет большое значение, так как от его решения зависит процесс диагностирования и правильный подбор методов педагогического воздействия (Ирхин 1991).

В исследовании Л.П. Жадекайте раскрыты компоненты коммуникативных умений будущих педагогов, необходимых для общения с трудными подростками (Жадекайте 1990).

Согласно мнению Г.Ф. Кумариной (Кумарина, Паукова 1999), для эффективной работы с проблемными детьми педагог должен овладеть базой научных знаний о растущем человеке и проблемах, возникающих в процессе этого роста, новыми педагогическими умениями, технологиями, новым педагогическим мышлением. Одна из наиболее важных функций – психологическая, охранная. Она обязывает педагога исходить, прежде всего, из интересов ребенка, охраны его психического, физического и нравственного здоровья в выборе форм, методов приемов обучения и воспитания, общения и взаимодействия с ребенком. Осуществление этой функции требует от педагога такой методической аранжировки условий дея-

тельности ребенка и общения с ним, чтобы сами эти деятельность и общение стали фактором педагогической терапии, обеспечивали бы комфортное состояние ребенка и тем самым способствовали гармонизации его развития. Следующая важная функция, которая должна характеризовать учителя, работающего с проблемными детьми, – социальная. Она предполагает осуществление квалифицированной деятельности по оптимизации в интересах ребенка основных сфер личностно значимых для него отношений (со сверстниками, педагогами). Осознание значения этой деятельности является одним из приоритетных направлений в работе педагога. Еще одна значимая функция учителя – диагностическая – обязывает педагога осуществлять своевременное выявление проблем, возникающих у ребенка в различных сферах его деятельности и поведения, давать первичную квалификацию проблемы. Она также требует анализа проблемы на основе всестороннего изучения ребенка и конкретной социально-педагогической ситуации с учетом истории ее развития. Четвертая отличительная функция такого педагога – коррекционно-развивающая, осуществление которой требует от педагога деятельности, направленной на то, чтобы, основываясь на результатах диагностики, предложить ребенку (или группе детей со сходными проблемами) необходимый вид и объем педагогической помощи, проведение коррекции условий воспитания, обучения, организации работы по исправлению выявленных недостатков (Кумарина, Паукова 1999).

Поиск путей подготовки к диагностической, коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими отклонения в поведении, отражен в психолого-педагогических исследованиях и научно-методической литературе последних лет (Е.Б. Агеева, В.Н. Барсуков, Е.М. Волкова, Н.В. Прозорова, Н.М. Хлыстова).

В школе для решения данной проблемы создаются классы компенсирующего обучения, но, как отмечает И.П. Воропаева, это еще не решение проблемы, так как эффективность педагогической работы зависит от содержания воспитательно-образовательного процесса. Автор предлагает доступные средства для диагностики и коррекции эмоционального развития, которые могут быть использованы как на уроках, так и во внеурочное время (Воропаева 1993). И.П. Воропаева, Т.А. Хвилюзова, Ю.В. Егешкин, О.А. Карабанова ведущим принципом коррекционной работы считают принцип деятельностной коррекции, который

предполагает организацию активной деятельности ребенка.

Возможности применения игровой деятельности в качестве психо-коррекционного воздействия на личность младшего подростка выявлены в исследовании Н.Я. Безбородовой (Безбородова 1997). Теоретические и практические положения автора представляют ценность при разработке вопроса подготовки специалистов к коррекционно-воспитательной работе с подростками, так как они позволяют с психологической точки зрения осмыслить понимание сущности понятия «психологическая коррекция» и возможности игры в решении проблемы преодоления отклонений в поведении детей и подростков. Понятие «психологическая коррекция» автор рассматривает как «взаимодействие педагогов, психологов, подростков, при котором сохраняется и поддерживается индивидуально своеобразный путь становления личности подростка, исключается прямое или косвенное принуждение к выбору интересов, пристрастий, форм поведения» (Безбородова 1997: 12). Таким образом, ученым высказана мысль о необходимости ненасильственного взаимодействия с детьми как важного условия эффективности коррекционного воздействия.

Подготовку студентов к воспитательно-коррекционной работе с несовершеннолетними Н.В. Прозорова (Прозорова 1994) считает одним из приоритетных направлений деятельности, связанной с решением проблем детства. Сложная социально-экономическая ситуация способствует росту социально дезадаптированных подростков, которых автор рассматривает как особую категорию детей. Под дезадаптацией она понимает совокупность признаков, которые характеризуют несоответствие взаимодействия человека с окружающей средой. Дезадаптированное поведение проявляется в неумении строить отношения с окружающими людьми, контролировать свои поступки, в грубости, жестокости, озлоблении, антисоциальной направленности. Н.В. Прозорова считает, что просчеты в воспитательной работе с неблагополучными детьми и их родителями подтверждают необходимость формирования у студентов правильных представлений о воспитательно-коррекционной работе с несовершеннолетними. «Воспитательно-коррекционная работа – это сложная система воздействия на несовершеннолетних подростков, которая сочетается с психолого-педагогическими приемами и мероприятиями, направлена на преодоление или ослабление недостатков в развитии личности» (Прозорова 1994: 5). Гарантацией такой профес-

сиональной подготовки является усвоение студентами общедидактических принципов педагогической работы и овладение знаниями сущности, форм, видов работы с дезадаптированными подростками в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, анатомии и физиологии ребенка с основами их гигиены, а также активное участие студентов в педагогической практике. В исследовании высказана важная мысль о необходимости перехода во взаимодействие с детьми, имеющими отклоняющееся поведение, от административных мер воздействия к психолого-педагогической коррекции и реабилитации.

Необходимость социальной реабилитации детей с отклоняющимся поведением отражена в исследованиях Л.Е. Сикорской, Н.П. Вайзман и др. (Сикорская 1997; Вайзман 1996). Социальная реабилитация направлена на восстановление у детей нарушенных связей и отношений или ослабленных свойств и функций организма, личности ребенка. В связи с ростом количества детей так называемой «группы риска» ученые высказывают необходимость создания и функционирования системы социальной службы, способной оказывать своевременную квалифицированную помощь. К группе риска относят дезадаптированных детей, которые занимают пограничное положение между нормально развивающимися и детьми с патологией развития. Таким образом, решением проблем «трудного» детства сегодня занимается реабилитационная педагогика, которая представляет педагогическое воздействие на больного или трудновоспитуемого ребенка и подростка с целью коррегирования его поведения, оптимизации эмоционального состояния, интеллектуальной деятельности, ликвидации педагогической запущенности.

Педагогика ненасилия – педагогическое направление, позволяющее по-новому взглянуть на решение проблемы подготовки специалистов к работе с детьми, имеющими поведенческие проблемы. В своем исследовании В.А. Ситаров рассматривает ненасилие как один из принципов гуманистической педагогики. Ненасильственное взаимодействие с ребенком, основываясь на субъект-субъектных отношениях, способствует преодолению негативных форм поведения: агрессивности, конфликтности, трудности в общении (Ситаров, Маралов 1997).

В решении сложной задачи, связанной с предупреждением и преодолением подростковой агрессивности, представляет интерес ряд требований к личности педагога, рассматрива-

емых О.А. Казанским (Казанский 1996) с точки зрения решения задачи по взаимному самораскрытию участников субъект-субъектных отношений: высокий уровень интеллектуального развития педагога, нравственно-волевое развитие личности, развитие способностей и умений педагогического общения, организация и руководство совместной творческой деятельностью, создание атмосферы доброжелательности и уважения. В общении с учениками автор рекомендует избегать слов, которые задевают воспитанников, стараться их не ругать и по возможности не делать замечания. Это не простая задача даже в отношении детей, не имеющих каких-либо девиаций в поведении, не говоря уже о наличии агрессивных тенденций. Здесь мы придерживаемся мнения О.А. Казанского о том, что «...педагогика – это та самая наука, которая исследует, анализирует, ставит вопросы о том, как помочь человеку “поднять” его душу, чтобы человек “выпрямился”» (Казанский 1996: 8).

Чтобы эффективно решать вышеперечисленные задачи, педагог сам должен обладать эмоциональной устойчивостью, владеть конструктивными способами выражения агрессии, что в свою очередь будет способствовать развитию способности к ненасильственному сопротивлению. В настоящее время имеется ряд практических рекомендаций по реализации данной задачи (Лещинский, Кульневич 1995; Ситаров, Маралов 1997; Фурманов 1996).

И.А. Фурмановым разработана программа «тренинга психологической компетентности педагога», целью которого является информирование педагогов об индивидуально-психологических особенностях личности подростка и обучения способам взаимодействия с «трудными» подростками. Обучение педагогов автор предлагает проводить посредством игротерапии и конфликтологии, которые позволяют овладеть методикой эффективного общения (Фурманов 1996).

Одной из распространенных причин формирования у детей агрессивности является дисциплинарная модель взаимодействия. В исследовании В.А. Ситарова и В.Г. Маралова описана программа переориентации учителей и воспитателей с дисциплинарной на личностную модель взаимодействия, которая включает проведение теоретических семинаров по педагогике и психологии ненасилия; оказание помощи учителям в выработке индивидуальных программ по самосовершенствованию и профессиональному росту; проведение специальных тренингов, которые способствуют формирова-

нию позиции ненасилия и оказания ненасильственного сопротивления (Ситаров, Маралов 1997). В.А. Ситаров в качестве основных условий формирования ориентированности педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми отмечает допрофессиональную и профессиональную подготовку будущего учителя или воспитателя. В реализации указанных условий важное место автор отводит поиску новых форм и методов работы со студентами, способствующих реализации перечисленных условий. В рамках нашего исследования интерес представляет методика организации жизнедеятельности детей на ненасильственной основе и приемы коррекции негативных форм поведения у подростков. В связи с этим возникает необходимость перестройки профессиональной подготовки специалистов, ориентированных на личностную модель взаимодействия. В.А. Ситаров выделяет ряд условий для решения указанной проблемы: развитие у студентов способности к постановке и решению педагогических задач в области формирования личности детей; преодоление педагогических стереотипов, сложившихся в сфере обучения и воспитания; обучение анализу собственной педагогической деятельности и опыта построения педагогического процесса. Анализируя содержание современных курсов педагогики и психологии, В.А. Ситаров делает очень важное замечание, что они ориентированы на среднего ученика, но, как показало исследование, контингент детей, посещающих школы, в последнее время резко изменился. Отсутствие у педагога необходимых педагогических знаний и умений работы с детьми, имеющими отклонения в поведении, вызывает сложности в организации индивидуального подхода к ним (Ситаров, Маралов 1997).

Необходимость установления взаимопонимания в отношениях педагога и воспитанников подчеркнута в трудах известного педагога Л.В. Занкова, который, рассматривая проблему любви учителя к своим питомцам, анализирует крылатую фразу: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит» (Занков 1996: 341). В этом случае автор обращает внимание на нарушителей дисциплины, невнимательных, дерзких детей, с которыми установить контакт бывает очень непросто. Только внимательное отношение к ребенку поможет избежать неправильного о нем представления.

Сегодня ни одно образовательное учреждение не обходится без воспитательных мероприятий, посвященных фольклорным праздникам народов России. В педагогических тра-

дициях народа обучение и воспитание осуществляется в гармоничном единстве, что способствует толерантному отношению (Салава-това 2014).

В 2014 г. была разработана, экспериментально обоснована и апробирована программа формирования профессиональной готовности студентов к работе с подростками, проявляющими агрессивное поведение (Истрофилова 2014).

Таким образом, решение многих проблем, связанных с оказанием помощи обучаю-

щимся асоциального поведения, во многом зависит от степени реальной подготовленности учителя к профессиональной деятельности. Проведенный анализ проблемы подготовки специалистов к воспитательной работе с детьми и подростками, имеющими отклоняющееся поведение, позволил сделать вывод о том, что теоретический поиск и практическая реализация решения проблемы «трудного» детства, заложенные известными педагогами прошлого столетия, находят творческое переосмысление в современных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. М., 1990.

Агеева Е.Б. Пути совершенствования коррекционно-педагогической подготовки студентов факультетов дошкольного воспитания педвузов: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1996.

Арапова П.И. Профессиональная подготовка учителя к работе со школьниками в кризисные периоды их развития: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1994.

Барсуков В.Н. Подготовка учителя начальных классов к работе с педагогически запущенными детьми: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1996.

Безбородова Н.Я. Психологическая коррекция личности младшего подростка с отклоняющимся поведением средствами игровой деятельности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1997.

Бездухов В.П. Формирование профессиональной готовности будущего учителя к нравственному воспитанию школьников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1987.

Бехтерев В.М. Вопросы общественного воспитания. М., 1910.

Блонский П.П. О так называемой моральной дефективности // Избранные педагогические и психологические произведения: В 2 т. М., 1979. Т. 1.

Божбанова Р.Ж. Формирование готовности будущего учителя начальных классов к организации детского коллектива: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1992.

Бурисов У.Р. Особенности подготовки студентов к воспитательной работе с шестилетними первоклассниками: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1992.

Буткевич В.В. Формирование личности учителя в теории и практике педагогического образования (1960–1990 гг.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1994.

Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. М., 1996.

Волкова Е.М. Трудные дети или трудные родители? М., 1992.

Воропаева И.П. Коррекция эмоциональной сферы младших школьников. М., 1993.

Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного возраста. М., 1993.

Дриль Д.А. Малолетние преступники. М., 1888. Вып. 2. Ч. 1. Психология преступности.

Егошкин Ю.В. Диагностика и коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного возраста: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1995.

Жадекайте Л.П. Подготовка будущих педагогов к общению с делинквентными подростками: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Вильнюс, 1990.

Завражин С.А. Подготовка педагогических кадров к работе с трудновоспитуемыми детьми и подростками в учреждениях Наркомпроса РСФСР (1917–1935 гг.): Дис. ... канд. пед. наук. М., 1989.

Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М., 1996.

Ирхин В.Н. Стимулирование направленности будущих учителей на работу с педагогически запущенными подростками: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1991.

Истрофилова О.И. Анализ профессиональной готовности педагогов к работе с подростками, проявляющими агрессивное поведение // Международный научный журнал. 2014. № 3. С. 124–128.

Казанский О.А. Педагогика как любовь. М., 1996.

Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М., 1997.

Кашенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и подростков. М., 1992.

Ковалевский П.И. Психиатрия. Харьков, 1887. Т. 2.

Кони А.Ф. Письмо в редакцию // Спасите детей от тюрьмы. М., 1913.

Кувырталова М.А. Проблема практической подготовки учителя-воспитателя в педагогической теории и опыте педвузов РСФСР после Великой Отечественной войны: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1990.

- Кумарина Г.Ф., Паукова Т.Н. Компенсирующее обучение как новое направление в подготовке специалистов // Начальная школа. 1999. № 3. С. 10–14.
- Куфаев В.И. Юные правонарушители. М., 1925.
- Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1988.
- Лещинский В.Н., Кульневич С.В. Учимся управлять собой и детьми. М., 1995.
- Макаренко А.С. О воспитании. М., 1990.
- Макарская Л.В. Подготовка будущего учителя к нравственному воспитанию учащихся: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Минск, 1988.
- Перепель И.А. Опыт применения психоанализа к изучению детской дефективности. Л., 1925.
- Прозорова Н.В. Подготовка студентов педагогического вуза к воспитательно-коррекционной работе с несовершеннолетними: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1994.
- Раевская З.Д. Предупреждение отклонений в нравственном поведении детей и подростков: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1984.
- Рубашева А.Н. Дети-убийцы. Харьков, 1926.
- Салаватова А.М. Формирование готовности бакалавров педагогики к профессиональной деятельности в школах с этнокультурным содержанием образования: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2014.
- Сикорская Л.Е. Психологическая готовность социальных работников к реабилитации подростков группы риска: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1997.
- Ситаров В.А., Маралов В.Г. Психология и педагогика ненасилия. М., 1997.
- Сурудина Е.Д. Подготовка студентов педвузов к работе по нравственному воспитанию младших школьников: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1987.
- Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М., 1998.
- Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. Минск, 1996.
- Хвиюзова Т.А. Педагогическая коррекция эмоциональных нарушений поведения у дошкольников средствами рисования: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1997.
- Хлыстова Н.М. Социально-психологические причины агрессивности личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Новосибирск, 2003.
- Хмурич Р.М. Подготовка студентов педагогических институтов к профилактике отклонений в нравственном развитии и поведении младших школьников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Киев, 1987.
- Щелгунов Н.В. Избранные педагогические сочинения. М., 1954.

REFERENCES

- Abdulina, O. A. (1990). Obshchepedagogicheskaya podgotovka uchitelya v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya. Moscow. (In Russian)
- Ageeva, E. B. (1996). Puti sovershenstvovaniya korrektsionno-pedagogicheskoi podgotovki studentov fakul'tetov doshkol'nogo vospitaniya pedvuzov. Moscow. (In Russian)
- Arapova, P. I. (1994). Professional'nayapodgotovkauchitelya k rabote so shkol'nikami v krizisnyeperiody-ikhrazvitiya, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Barsukov, V. N. (1996). Podgotovka uchitelya nachal'nykh klassov k rabote s pedagogicheski zapushchennymi det'mi, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Bezborodova, N. Y. (1997). Psychological correction of the personality of the younger teenager with deviant behavior by means of game activity. Extended abstract of candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Bezuhov, V. P. (1987). Formirovanie professional'noi gotovnosti budushchego uchitelya k npravstvennomu vospitaniyu shkol'nikov. Extended abstract of candidate's thesis. Leningrad. (In Russian)
- Bekhterev, V. M. (1910). Voprosy obshchestvennogo vospitaniya. Moscow. (In Russian)
- Blonsky, P. P. (1979). O taknazyvaemoimoral'noi defektivnosti. Moscow. (In Russian)
- Bozhbanova, R. J. (1992). Formirovanie gotovnosti budushchego uchitelya nachal'nykh klassov k organizatsii detskogo kollektiva, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- BurISOV, U. R. (1992). Osobennosti podgotovki studentov k vospitatel'noi rabote s shestiletnimi pervoklassnikami, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Butkevich, V. V. (1994). Formirovanie lichnosti uchitelya v teorii i praktike pedagogicheskogo obrazovaniya (1960-1990 gg). Doctor's thesis. Moscow. (In Russian)
- Wiseman, N. P. (1996). Reabilitatsionnaya pedagogika. Moscow. (In Russian)
- Volkova, E. M. (1992). Trudnye deti ili trudnye roditeli? Moscow. (In Russian)
- Voropaeva, I. P. (1993). Korrektsiya emotsional'noi sfery mladshikh shkol'nikov. Moscow. (In Russian)
- Vygotsky, L. S. (1993). Diagnostika razvitiya i pedologicheskaya klinika trudnogo vozrasta. Moscow. (In Russian)
- Drill, D. A. (1888). Maloletnie prestupniki. (2). Psikhologiya prestupnosti. Moscow. (In Russian)
- Yegoshkin, Yu. V. (1995). Diagnostika i korrektsiya agressivnogo povedeniya u detei doshkol'nogo vozrasta. Moscow. (In Russian)

- Jadeite, L. P. (1990). Podgotovka budushchikh pedagogov k obshcheniyu s delinkventnymi podrostkami, candidate's thesis. Vilnius. (In Russian)
- Zavrazhin S. A. (1989). Podgotovka pedagogicheskikh kadrov k rabote s trudnovospituemymi det'mi i podrostkami v uchrezhdeniyakh Narkomprosa RSFSR (1917-1935 gg.), candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Zankov, L. V. (1996). Izbrannye pedagogicheskie trudy. Moscow. (In Russian)
- Irkhin, V. N. (1991). Stimulirovanie napravlenosti budushchikh uchitelei na rabotu s pedagogicheski zapushchennymi podrostkami, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Isrofilova, O. I. (2014). Analysis of professional availability of teachers' work with teenagers which demonstrate an aggressive behavior. *The International science journal*, (3). 124-128. (In Russian)
- Kazansky, O. A. (1996). Pedagogika kak lyubov'. Moscow. (In Russian)
- Karabanova, O. A. (1997). Igra v korrektsii psikhicheskogo razvitiya rebenka. Moscow. (In Russian)
- Kashchenko, V. P. (1992). Pedagogicheskaya korrektsiya. Ispravlenie nedostatkov kharaktera u detei i podrostkov. Moscow. (In Russian)
- Kovalevsky, P. I. (1887). Psikhiatriya. Kharkov. (In Russian)
- Kony, A. F. (1913). Pis'mo v redaktsiyu. In *Spasite detei ottyur'my*. Moscow. (In Russian)
- Kuvyrtalova, M. A. (1990). Problema prakticheskoi podgotovki uchitelya – vospitatel'ya v pedagogicheskoi teorii i opytapedvuzov RSFSR posle Velikoi Otechestvennoi Voiny, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Kumarina, G. F., & Paukova, T. N. (1999). Kompensiruyushchee obuchenie kak novoe napravlenie v podgotovke spetsialistov. *Nachal'naya shkola*, (3). 10-14. (In Russian)
- Kupaev, V. I. (1925). Yunye parvonarushiteli. Moscow. (In Russian)
- Lesgaft, P. F. (1888). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. Moscow. (In Russian)
- Leshchinsky, V. N., & Kulnevich, S. V. (1995). Uchimsya upravlyat' soboi i det'mi. Moscow. (In Russian)
- Makarenko, A. S. (1990). O vospitanii. Moscow. (In Russian)
- Makarskaya, L. V. (1988). Podgotovka budushchego uchitelya k npravstvennomu vospitaniyu uchashchikhsya, candidate's thesis. Minsk. (In Russian)
- Perepel, I. A. (1925). Opyt primeneniya psikhoanaliza k izucheniyu detskoi defektivnosti. Leningrad. (In Russian)
- Prozороva, N. V. (1994). Podgotovka studentov pedagogicheskogo vuza k vospitatel'no-korrektsionnoi rabote s nesovershennoletnimi. Extended abstract of candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Raevskaya, Z. D. (1984). Preduprezhdenie otklonenii v npravstvennom povedenii detei i podrostkov, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Rubacheva, A. N. (1926). Deti-ubiitsy. Kharkiv. (In Russian)
- Salavatova, A. M. (2014). Formirovanie gotovnosti bakalavrov pedagogik professional'noi deyatel'nosti v shkolakh s etnokul'turnym soderzhaniem obrazovaniya. Extended abstract of candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Sikorskaya, L. E. (1997). Psikhologicheskaya gotovnost' sotsial'nykh rabotnikov k reabilitatsii podrostkov grupy riska. Extended abstract of candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Sitarov, V. A., & Maralov, V. G. (1997). Psikhologiya i pedagogika nenasiliya. Moscow. (In Russian)
- Surodina, E. D. (1987). Podgotovka studentov pedvuzov k rabote po npravstvennomu vospitaniyu u mladshikh shkol'nikov, candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Ushinsky, K. D. (1998). Sobranie sochinenii. Moscow. (In Russian)
- Furmanov, I. A. (1996). Detskaya agressivnost': psikhodiagnostikai korrektsiya. Minsk. (In Russian)
- Khviyuzova, T. A. (1997). Pedagogicheskaya korrektsiya emotsional'nykh narushenii povedeniya u doskol'nikov sredstvami risovaniya. Extended abstract of candidate's thesis. Moscow. (In Russian)
- Khlystova, N. M. (2003). Sotsial'no-psikhologicheskie prichiny agressivnosti lichnosti. Extended abstract of candidate's thesis. Novosibirsk. (In Russian)
- Khmurich, R. M. (1987). Podgotovka studentov pedagogicheskikh institutov k profilaktike otklonenii v npravstvennom razvitiu i povedenii mladshikh shkol'nikov. Extended abstract of candidate's thesis. Kiev. (In Russian)
- Schelgunov, N. V. (1954). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. Moscow. (In Russian)

O.I. Istrofilova
Nizhnevartovsk, Russia

TRAINING TEACHERS TO INTERACT WITH STUDENTS SHOWING DEVIANT BEHAVIOR: ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES

Abstract. The paper analyzes various approaches to training teachers to interact with students demonstrating deviations in behavior. The complexity and inconsistency of the current situation with personality socialization exacerbates the problem of deviant behavior in children and adolescents. The aim of this research was to consider urgent issues of preparing teachers for working with children showing deviant behavior. The works of leading experts and psychologists were reviewed; the history of research in this area was analyzed; and the main problems and the proposed solutions were noted. The theoretical and practical achievements of educators were closely considered. The

findings indicate the future prospects of psychological and pedagogical research on the topic and support the idea to improve the training of educators who teach children with behavioral abnormalities.

Key words: deviant behavior; antisocial behavior; aggressive behavior; teacher's professional readiness; teacher training.

About the author: Olesya Ivanovna Istrofilova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Pedagogy and Pedagogical and Social Education.

Place of employment: Nizhnevartovsk State University.

Истрофилова О.И. Анализ различных подходов профессиональной подготовки педагогов к взаимодействию с обучающимися, имеющими отклонения в поведении // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. № 4. С. 27–36. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/05>

Istrofilova O.I. Training teachers to interact with students showing deviant behavior: analysis of different approaches // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 4. P. 27–36. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/05> (In Russian)

дата поступления
14 мая 2019 г.

дата принятия
23 октября 2019 г.